

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'liqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar.....	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar.....	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar.....	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar.....	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi.....	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili.....	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students.....	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati.....	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari.....	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish.....	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов.....	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения.....	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students.....	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

BO'LAJAK OLIGOFRENOPELAGOGLARNING KASBIY-METODIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Daminova Maftuna Asqarali qizi

O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti,
Oligofrenopedagogika kafedrasida v/b dotsenti, PhD

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik tayyorgarligi hamda kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Kasbiy-metodik kompetensiya bo'yicha olimlarning qarashlari tahlil qilingan. Shu asosda, hozirgi davrda bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik tayyorgarligini ta'minlash pedagogik jihatdan muhim ahamiyat kasb etayotgani ilmiy asosda bayon etilgan.

Kalit so'zlar: oligofrenopedagog, kompetensiya, ijodiy tafakkur, kasbiy-metodik, idrok, integratsiya.

Abstract: The article examines the issues of professional and methodological training and the development of professional and methodological competencies of future oligophrenopedagogues. The views of scholars on the essence of professional and methodological competence are analyzed. On this basis, it is argued that the pedagogical importance of ensuring the professional and methodological training of future oligophrenopedagogues is significantly increasing.

Key words: oligophrenopedagogue, competence, creative thinking, professional and methodological, perception, integration.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы профессионально-методической подготовки и развития профессионально-методических компетенций будущих олигофренопедагогов. Проанализированы взгляды ученых на сущность профессионально-методической компетенции. На этой основе обосновано, что в настоящее время педагогическое значение обеспечения профессионально-методической подготовки будущих олигофренопедагогов значительно возрастает.

Ключевые слова: олигофренопедагог, компетентность, творческое мышление, профессионально-методический, восприятие, интеграция.

KIRISH

Zamonaviy jamiyat oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – inson kapitalini rivojlantirish, har tomonlama rivojlangan, sog'lom va barkamol, ichki va tashqi mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarning yangi avlodini tarbiyalashdan iborat. Mazkur vazifani muvaffaqiyatli bajarishda pirovard maqsadi yuqori darajadagi kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan, ijodiy tafakkuri rivojlangan, o'zini mustaqil va erkin his qiladigan yetuk shaxslarni kamol toptirishga yo'naltirilgan zamonaviy ta'lim tizimini barpo etish masalasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

“Ta'lim to'g'risida”gi Qonunga muvofiq, uzluksiz ta'limning amaldagi yana bir muhim turi – oliy ta'lim sohasida ham zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini yangi bosqichga ko'tarish masalalariga katta ahamiyat berilgan. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF–5847-sonli¹ Farmoni bilan tasdiqlangan sohani rivojlantirishning strategik maqsadlari aniq belgilab berilgan. Ular qatorida inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish, xalqaro standartlarga muvofiq yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish kabi masalalar alohida o'rin tutadi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF–5847-sonli Farmon: <https://lex.uz/docs/-4545884>

Konsepsiyada, shuningdek, gumanitar va pedagogik yo'nalishlarda kadrlar tayyorlash sifatiga e'tiborni kuchaytirish, pedagogik ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha o'quv reja va dasturlarni ilg'or xorijiy tajriba asosida qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish, mazkur yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalarda ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish, pedagogik ta'lim infratuzilmasini yaxshilash tadbirlarini amalga oshirish nazarda tutilgan. Oliy ta'limda inklyuziv jarayonlarni rivojlantirish, imkoniyati cheklangan talabalarga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari turlarini ko'paytirish va sifatini yaxshilash, ularning ijtimoiy moslashuvi uchun keng sharoitlar yaratish kabilar ham mazkur tadbirlar jumlasidandir.

Bo'lajak oligofrenopedagoglarning pedagog sifatida o'z zimmalariga yuklanadigan vazifalarini bajarishdan iborat bo'lgan ijtimoiy buyurtmani amalga oshirishga yo'naltirilgan kasbiy-metodik tayyorgarlik jarayoni real ta'lim amaliyoti ehtiyojlari, muayyan ta'lim makonida ta'lim xizmatlari hajmi va xilma-xilligini ko'paytirish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar dinamikasi hamda pedagogik ta'lim mazmunini zamonaviy asosda yangilashga yo'naltirilgan islohotlar ta'siri ostida shakllanadi va amalga oshadi. Yuqorida ko'rsatib berilganidek, jamiyatimizda inklyuziv ta'limning jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgani esa oligofrenopedagogning kasbiy-metodik faoliyati ahamiyatini yanada oshiradi.

Ma'lumki, o'qituvchining kasbiy-metodik tayyorgarligi umumiy pedagogikaning yetarli darajada o'rganib kelinayotgan masalalari qatoriga kiradi. Ayni paytda, tahlillar maxsus va inklyuziv ta'lim sharoitida olib borilishi taqozo etiladigan kasbiy faoliyatning bir qator o'ziga xosliklari tufayli oliy ta'lim sharoitida bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik tayyorgarligini ta'minlash masalasi pedagogika nazariyasi va amaliyotida hali to'liq ishlab chiqilmaganligi va hozirga qadar eng dolzarb muammolardan biri sifatida o'zining asoslangan yechimlarini kutayotganligini ko'rsatdi.

O'z navbatida, real ta'lim sharoitida to'laqonli kasbiy faoliyat yurita olishi uchun oligofrenopedagogdan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda shaxsni shakllantirish va rivojlanishdagi jismoniy yoki psixik nuqsonlarni korreksiyalash, ularning yoshi va mavjud imkoniyatlariga, qobiliyatlariga va ehtiyojlariga mos holda bilimga oid qiziqishlari va qobiliyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy tajriba orttirishlarini, jamiyatga moslashuvi va integratsiyalashuvini ta'minlash kabi muhim ta'lim-tarbiya ishlarini amalga oshirishga yo'naltirilgan qator maxsus texnologiyalarni amaliyotda qo'llay bilish talab etiladi. Bundan tashqari, maxsus pedagog bir nechta fan metodikalarini yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi lozimligi ham oligofrenopedagog kasbiy faoliyatining alohida o'ziga xosliklari mavjudligidan dalolat beradi. Tabiiyki, maxsus pedagog kasbiy faoliyatining yuqorida qisman sanab o'tilgan serqirra jihatlaridan kelib chiqadigan o'ziga xos sifatlari bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik tayyorgarligini ta'minlash jarayonining mazmun-mohiyatini shakllantirish, mazkur jarayonni amalga oshirish yo'nalishlari va tamoyillarini ishlab chiqish asoslarini belgilashda muhim omil sifatida xizmat qiladi.

Oligofrenopedagog faoliyati o'zining serqirra va murakkab jihatlarini hamda yuqori ijtimoiy ahamiyati bilan ko'plab boshqa kasblarga xos faoliyat turlaridan yaqqol ajralib turishi xorij hamda respublikamiz olimlarining maxsus pedagogika sohasidagi aksariyat tadqiqotlarida ham alohida ta'kidlab kelinadi. Shu bilan birga, bu boradagi izlanishlar ko'proq oligofrenopedagoglarning kasbiy tayyorgarligi masalasini o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, metodik tayyorgarlik borasidagi tadqiqotlar asosan ularning tor mutaxassis – surdo-, tiflo- va oligofrenopedagog hamda logoped sifatidagi faoliyatini qamrab olish bilan cheklangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mohiyatan oligofrenopedagogning metodik faoliyat tajribasini shakllantirishga qaratilgan jarayondan iborat bo'lgan kasbiy-metodik tayyorgarlik masalasining turli jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan bir qator tadqiqotlarda metodik tayyorgarlik tabiiy ravishda maxsus pedagog umumkasbiy tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi sifatida qabul qilinadi. Bundan tashqari, ularda zamonaviy ta'lim tizimida qabul qilingan va xususan, R. G. Aslaevaning pedagogika oliy o'quv yurtida oligofrenopedagoglarni tayyorlashning ijtimoiy-kasbiy strategiyasini ishlab chiqishga qaratilgan izlanishlarida ham o'z aksini topgan mutaxassislarni tayyorlashga ularning kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayoni sifatida qarash ilgari suriladi ^[1].

Mazkur nuqtai nazardan S.E. Gaydukevich tomonidan jismoniy va psixik rivojlanishida o'ziga xosliklari bo'lgan shaxslar ta'limini diversifikatsiyalash sharoitida oligofrenopedagogning metodik tayyorgarligi masalasining pedagogik muammo sifatidagi bir qator muhim qirralari ochib berilgan ^[2]. Tadqiqotchi metodik tayyorgarlikning pirovard natijasi sifatida shakllanadigan metodik kompetensiyalarni maxsus pedagogning quyidagi yettita asosiy mehnat funksiyalarini amalga oshirish bilan bevosita bog'lagan holda, oligofrenopedagogning metodik profilini ishlab chiqqan:

- ta'lim jarayonini tashkil qilish;
- tarbiya jarayonini tashkil qilish;
- shaxsni rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish;

- ta'lim jarayonini normativ va o'quv-metodik jihatdan ta'minlash;
- ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyat olib borish;
- ta'lim maqsadlarida ijtimoiy hamkorlikni yo'lga qo'yish;
- o'z-o'zini shaxsiy-kasbiy rivojlantirish ^[4].

Xuddi shuningdek, L.A. Gladun tomonidan kompetensiyaviy yondashuv asosida olib borilgan oligofrenopedagogning metodik kompetentligini shakllantirishga bag'ishlangan tadqiqot ishlari doirasida ham metodik muammoni ajratish, vaziyatni tahlil qilish, metodik vazifalarni rejalashtirish va dasturlashtirish kabi metodik kompetentlikka oid harakatlar tizimi aniqlashtirilib, maxsus pedagogning metodik kompetentligiga uning metodik tayyorgarligi sifatida qaralishi qayd etilgan ^[5]. Ma'lumki, oliy pedagogik ta'lim sharoitida bo'lajak oligofrenopedagoglarni tayyorlash jarayoni pedagogik, tibbiy-biologik va psixologik bilim sohalarini o'zida uyg'unlashtirgan holda, fanlararo asosda amalga oshiriladi. Shundan kelib chiqqan holda, tadqiqotchining fikricha, mazkur jarayonning "pirovard natijasi" sifatida oligofrenopedagog sog'lik imkoniyatlari cheklangan shaxslarning alohida ta'lim ehtiyojlarini to'la tushuna bilishga tayyor bo'lishi, o'zining butun faoliyatini ta'lim oluvchilar rivojida turli xil o'ziga xosliklarni inobatga olgan holda ushbu ehtiyojlarni to'liq ro'yobga chiqarilishini ta'minlashga safarbar qilishi lozim. Maxsus pedagogning faoliyati barcha tutash soha mutaxassislari faoliyati mazmun-mohiyatini o'ziga singdirgan holda tashkil etilishi asosida ta'lim oluvchining shaxsini rivojlantirish va nuqsonlarini korreksiyalash jarayoni kompleks natija bilan yakunlanishi lozim ^[6].

N.Sh. Bekmuratov ham o'qituvchi-defektologning turli kompetensiyalari ichida metodik kompetensiyaga yetakchi o'rinlardan birini ajratgan. Tadqiqotchining fikriga ko'ra, o'qitish metodikasini yaxshi o'zlashtirgan, metodik tizimlarga nisbatan aniq munosabatini shakllantirgan hamda o'zining individual faoliyat uslubiga ega bo'lgan shaxsni kompetentli mutaxassis deb hisoblash mumkin. Sohadagi aksariyat tadqiqotlarda kompetensiya tayyorgarlik bilan teng qaralishidan kelib chiqqan holda, olim kasbiy kompetensiya kasbiy tayyorgarlikka teng bo'lishi lozim, degan xulosaga keladi ^[3].

Milliy korreksion pedagogikaning shakllanishi va rivojlanishiga katta hissa qo'shgan olim L.R. Mo'minova tadqiqotlarida ham metodik tayyorgarlikni takomillashtirish jarayoni bo'lajak oligofrenopedagogning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning muhim omili sifatida qaraladi. Uning tadqiqot ishlarida yuqori darajadagi metodik tayyorgarlik oligofrenopedagogga o'z faoliyati doirasidagi har qanday o'zgarishlarga moslashish, o'qitishning turli xil usul va uslublaridan mohirona ishlata bilish, real ta'lim muhitida bilim, malaka va ko'nikmalarini qo'llashda an'anaviy va novatorlik yondashuvlaridan to'g'ri foydalana olish imkoniyatlarini berishi asoslab berilgan ^[7, 8].

Metodik kompetentlik tushunchasining maxsus pedagogikadagi ahamiyati I.M. Yakovleva tomonidan ham tadqiq qilingan. Mazkur kategoriyaning mohiyatiga olim o'zining uzluksiz ta'lim tizimida o'qituvchi-oligofrenopedagog kasbiy kompetentligini shakllantirishga bag'ishlangan tadqiqot ishida to'xtalib o'tgan ^[9].

Bo'lajak oligofrenopedagogga xos eng muhim kasbiy sifatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan tadqiqotlarida L.A. Yastrebova zamonaviy oliy pedagogik ta'lim tizimida ushbu yo'nalishdagi mutaxassislarni tayyorlashning mazmuni, shakli va metodlarini ishlab chiqishda maxsus pedagogning malaka tavsiflari muhim hujjatlardan biri bo'lishi lozimligini ta'kidlab o'tgan. Maxsus pedagogning kasbiy faoliyati nafaqat alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolaga ta'sir qilishning ratsional metodlarini izlab topish, balki pedagogik, tadqiqotchilik hamda boshqaruv funksiyalarini amalga oshirish bilan bog'liqligini qayd etgan holda olim oligofrenopedagog ilmiy va pedagogik tayyorgarlikdan tashqari chuqur metodik tayyorgarlikka ham ega bo'lishi zarurligiga alohida e'tibor qaratadi ^[10].

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini shakllantirish jarayonini o'rganishda ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, mavjud nazariy konsepsiyalarni qiyosiy o'rganish va amaliy tajribalarni umumlashtirish asosiy usullar sifatida qo'llanildi. Ma'lumotlar manbalari sifatida milliy va xorijiy olimlarning ilmiy maqolalari, monografiyalari, normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari va xalqaro tajriba materiallari tanlab olindi. Olingan ma'lumotlar mazmunan tasniflandi, ularning dolzarbligi va amaliy ahamiyati aniqlab berildi. Shuningdek, metodologik yondashuv sifatida tizimli tahlil va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi, bu orqali pedagogik jarayonning tarkibiy qismlari, kasbiy-metodik tayyorgarlikning o'ziga xos xususiyatlari hamda ularni rivojlantirish yo'llari o'rganildi. Tadqiqotda mavjud konsepsiyalar, metodik qarashlar va tajribalar bir butun holda ko'rib chiqilib, ularning samaradorligi baholandi. Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida ilmiy izchillik, mantiqiy ketma-ketlik va asoslanganlikka alohida e'tibor qaratildi. Shu orqali tadqiqot maqsadiga erishish uchun zarur ilmiy asoslar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu tariqa, ta'lim tizimi va uning o'ziga xos tarmoqlaridan biri sifatida maxsus pedagogika sohasini tartibga soladigan amaldagi qonunchilik hujjatlarini o'rganish hamda bo'lajak oligofrenopedagogning kasbiy va kasbiy-metodik faoliyatini tadqiq qilishga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlarni qisqacha tahlildan o'tkazish asosida quyidagilarni xulosa qilish mumkin. Oligofrenopedagogning kasbiy faoliyatini uning shakllari, vositalari va uslublarining xilma-xilligi, ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning murakkabligi, mazkur jarayondagi inson faolligi ko'rinishlarining serqirraligi jihatidan eng sermazmun faoliyat turlaridan biri sifatida baholash mumkin. Mazkur faoliyat va u bilan qamrab olingan kasbiy vazifalar alohida ijtimoiy ahamiyati bilan oddiy o'qituvchining an'anaviy faoliyati doirasidan kengroq ko'lamda namoyon bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'z navbatida, umumkasbiy faoliyatning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida kasbiy-metodik faoliyat maxsus pedagog faoliyatining o'zagini tashkil qiladi. Shu tufayli ham, oliy ta'lim sharoitida bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik tayyorgarligini ta'minlash masalasi maxsus pedagogikaning an'anaviy dolzarb masalalaridan biri bo'lib kelgan ^[11].

Ayni paytda, mamlakatimizda zamonaviy ta'lim tizimini barpo etish, xususan, maxsus ta'limning yangi qiyofasini shakllantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar maxsus pedagogning bilimi, malakasi va ko'nikmasiga qo'yiladigan talablarni yanada kuchaytirmoqda. Ayniqsa, uzluksiz ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim muhitini yaratish yo'lidagi keng ko'lamlil amaliy ishlar natijasida pedagogik sharoitning tubdan o'zgarishi, sog'lom hamda turli darajadagi alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalardagi xilma-xillikni boricha qabul qilish zaruriyatini yanada kuchayishi tabiiy ravishda oligofrenopedagog faoliyatida yangi jihatlar ochilishiga olib kelmoqda.

O'z navbatida, bularning barchasi bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik tayyorgarligini ta'minlash masalasining ijtimoiy-pedagogik ahamiyatini yanada oshiradi. Mustaqil pedagogik jarayon sifatida kasbiy-metodik tayyorgarlik tashkil qiladigan o'ziga xos tizimning bir-biri bilan o'zaro doimiy ta'sirda bo'ladigan va chambarchas bog'liq elementlari, uning muayyan funksional va strukturaviy ko'rsatkichlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo qiladi. Bunday tayyorgarlik natijasida shakllantirilishi lozim bo'lgan maxsus pedagogning kompetensiyalari tarkibi va darajalarini zamonaviy talablar asosida yangilash zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" [Elektron resurs]. URL: <http://www.lex.uz/docs/4545884>.
2. Aslaeva R.G. Professionalnaya podgotovka studentov, budущих defektologov v pedagogicheskom vuze: rezultaty issledovaniya: Monografiya / R.G. Aslaeva. – Ijevsk: UdGU, 2010. – 85 s.
3. Gaydukevich S.E. Metodicheskaya podgotovka uchitelya-defektologa k rabote v usloviyax inklyuzivnogo obrazovaniya // Inklyuzivnoe obrazovanie: napravleniya, problemy, resheniya (IV vypusk): mater. nauch.-prakt. konf., g. Bels, 19-oktyabrya 2018 g. / Belskiy gosudarstvennyy universitet im. A. Russo. – Bels, 2018. – S. 27–32.
4. Bekmuratov N.Sh. Nauchno-metodicheskie osnovy razvitiya vysshego defektologicheskogo obrazovaniya v Uzbekistane. Monografiya. – T.: TGPU, 2009. – 189 s.
5. Gaydukevich S.E. Fenomen metodicheskoy podgotovki uchitelya-defektologa v usloviyax diversifikatsii lis s osobennostyami psixofizicheskogo razvitiya // Vesti BDPU. Seriya 1. – 2020. – № 4. – S. 33–37.
6. Gladun L.A. Formirovanie metodicheskix kompetensiy u budущих spetsialnyx pedagogov: Avtoref. diss. kand. ped. nauk. – M., 2011. – 26 s.
7. Gladun L.A. Osobennosti metodicheskoy kompetentnosti i kompetensiy spetsialnogo pedagoga // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta; seriya Pedagogika, psixologiya, sotsiokinetika. – 2018. – № 1. – S. 168–172.
8. Muminova L.R. Teoreticheskie osnovy korrektsionno-pedagogicheskoy raboty po preodoleniyu rechevogo nedorazvitiya u detey doshkolnogo vozrasta: Avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk. – Tashkent: TGPU im. Nizami, 1992. – 39 s.
9. Muminova L.R., Bekmuratov N.Sh. Faktory, okazывayushchie vliyaniye na protsess stanovleniya professionalnoy kompetensii studentov-defektologov // Sbornik nauchno-metodicheskix statey: Lichnostno-orientirovannoe obucheniye i vospitanie na sovremennom etape (soderzhanie, formy, metody). – Tashkent, 2006. – Chast 5.
10. Yakovleva I.M. Formirovanie professionalnoy kompetentnosti uchitelya-oligofrenopedagoga v sisteme peregryvnoy pedagogicheskogo obrazovaniya: Avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk. – M., 2010. – 45 s.
11. Yastrebova L.A. Formirovanie professionalno znachimyx kachestv budущих pedagogov-defektologov: Avtoref. diss. kand. ped. nauk. – Stavropol, 2008. – 21 s.
12. Daminova M.A. Maktabgacha ta'lim tizimida maxsus o'qituvchilarning kasbiy-metodik kompetentligining ahamiyati // Maktabgacha va boshlang'ich ta'limning dolzarb masalalari: muammolar, yechimlar va rivojlanish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Farg'ona: Farg'ona davlat universiteti, 18-noyabr 2022-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.